

Título: *Propuesta para la reducción de quejas de cliente en celda ICT A-126.*

Área del Proyecto/Investigación: *Calidad*

Autor 1(Alumno): *Cortes Valdez, Daniel Eliab*

Correo: *daniel.cortes208007@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): *Téllez García, Dilcia Janeth*

Correo: *dilcia.tellez@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Ingeniería Industrial y Sistemas*

Campus: *Empalme*

Resumen

El siguiente proyecto se desarrolló en una empresa de giro automotriz, en el departamento de ingeniería en manufactura, área de ensambles, conformada por celdas de producción, la necesidad surge a partir de la atención a las quejas del cliente de la celda de producción de trabajo ICT A-126. Se tiene como objetivo proponer una solución a las quejas de cliente en la celda ICT A-126 para prevenir la mezcla de material en el proceso de producción. La metodología empleada para el problema fue la 8D's, con la cuál no se logró la implementación completa en todas las fases, quedando como propuesta en alguna de ellas, sin embargo, lo que, sí se logró implementar, por parte del equipo multifuncional, fueron las acciones de contención, se identificó la causa-raíz del problema mediante herramientas de calidad, como apoyo a acciones correctivas. Posteriormente las acciones correctivas se implementaron y validaron. Con base en el objetivo planteado, se tiene planeado que, una vez aplicada la propuesta, se logró la reducción total de quejas de cliente para esta celda bajo estudio, produciendo de una manera más eficiente y logrando mediante la nueva estación automatizada el ahorro de un operador de producción por turno en la empresa. Una vez aplicada estará también en constante chequeo por parte de ingeniería para tener un control del proceso y pueda otorgar más confiabilidad en su resultado, y con esto lograr la implementación de la propuesta dada para la estación de producción.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

La empresa bajo estudio inició sus actividades en 1997 mediante la fabricación de conectores y accesorios eléctricos y electrónicos termo contraíbles. En 1999 Raychem fue adquirida por Tyco Internacional empresa líder mundialmente fundada en 1960 por Arturo Rosenbergh. En marzo de 2011 la empresa bajo estudio, cambió su nombre para dar a conocer mejor sus productos y de esa esta manera ser identificada por los clientes (TE Connectivity, 2023a).

El proyecto se realizó en un departamento manufacturero del giro Automotriz, que se alberga en un parque industrial de Maquilas Tetakawi, específicamente en el área de ingeniería en manufactura de ensamble, en la celda de producción de trabajo ICT A-126. El principal problema se identifica en defectos detectados por los clientes y quejas que estos mismos han hecho notar a la empresa, para evitar el aumento de los defectos y generación de scrap (desperdicio), se plantea el siguiente problema.

1.2 Planteamiento del problema

En el área de ensamble, celda A-126 se han recibido quejas de cliente debió a que el grommet (componente de goma con forma de liga) ensamblado en el conector era el incorrecto y había piezas mezcladas con el grommet, clasificado como correcto e incorrecto, lo cual trajo como consecuencia el rechazo de todas las piezas y generación de scrap para el área de ensamble, como antecedente, no es la única vez que se han recibido reclamaciones de parte del cliente, también se han detectado rechazos del área de Safe Launch (proceso en el cual la pieza es testeada y revisada por última vez antes de ser enviada al cliente).

A continuación, se muestran las estadísticas de quejas de cliente por fecha, datos del problema (lado izquierdo) y cantidad de quejas por mes (lado derecho). (Ver figura 1).

Figura 1. Quejas de clientes.
Fuente: TE Connectivity (2023b).

A continuación, se muestra la cantidad de dinero en dólares de scrap durante el año fiscal de la celda bajo estudio, la cual muestra un dato de scrap diario, semanal y el costo total. (Ver figura 2).

Figura 2. Indicador de desempeño de scrap de celda A-126
Fuente: TE Connectivity (2023c).

Por lo anterior, se establece la siguiente pregunta de investigación, ¿cómo prevenir la mezcla de material en el proceso?

1.3 Objetivo

Proponer una solución a las quejas de cliente en la celda ICT A-126 para prevenir la mezcla de material en el proceso de producción.

II. Método

2.1 Sujetos

El análisis se realizó en el área de ensamble, en la celda ICT A-126 para el número de parte DTM06-6S-E007, el cual se trabaja en todos los turnos laborables. (Ver figura 3).

Figura 3. Sujeto bajo estudio

Fuente: Interior del área de ensablaje (2023).

2.2 Materiales

Se muestran los materiales que se utilizaron para la realización del proyecto con una pequeña descripción de este. (Ver tabla 1).

MATERIALES	DESCRIPCION
Computadora	Para la documentación del proyecto
Software Power BI	Para el análisis de los datos (descarga de la información)
Software Teams	
Software de diseño	Para el diseño de la nueva estación donde se colocará el sistema de visión.
Software de simulación	Para la simulación del funcionamiento del robot y sistema de visión que tendrá la nueva estación.
TE page	Para registrar y descargar el análisis de las herramientas usadas para identificación del problema, así como su metodología.

Tabla 1. Materiales a utilizar.

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Procedimientos

Con base en el problema planteado, se determinó que la metodología 8D's es la más indicada para la atención a las quejas del cliente, ya que, según Jiménez, N. et al. (2021), las 8D's es una metodología que se emplea para la resolución de cualquier problema de no conformidades de los clientes, de reclamaciones de proveedores o clientes, de problemas que se presentan de manera repetitiva por necesidad de abordar problemas en la visión de un grupo. A continuación, se describe cada una de ellas:

D1: Formar un equipo identificando el potencial de mejora, especificar líder.

D2: Definir el problema presentando el motivo de conformar el equipo, claro y simplificado por medio de diagramas.

D3: Implementar acciones de contención sugiriendo acciones rápidas que permitan una solución inmediata al problema.

D4: Identificar y verificar la causa apoyados en herramientas que ayuden a encontrar las potenciales causas como la tormenta de ideas, 5W's (Los 5 ¿Por qué?) o Diagrama de Causa y Efecto.

D5: Determinar acciones correctivas permanentes luego de verificar la causa raíz.

D6: Implementar y verificar las acciones correctivas permanentes con una hoja informativa considerando fechas y responsables.

D7: Prevenir la recurrencia del problema y/o su causa raíz verificando periódicamente que las acciones y controles han tenido un real impacto sobre el problema, llegando a su causa raíz con un Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) que Lean Solutions (s/f), comenta que es “un método y una forma de identificar problemas potenciales (errores) y sus posibles efectos en un proceso/producto o sistema con el fin de priorizarlos y concentrar los recursos en planes de prevención, supervisión y respuesta”, posterior a ello deben ser difundidas a la organización. Según Ingeniería Industrial, Online.com (2024), AMEF, que por su significado en inglés Failure Mode Effect Analysis (FMEA), existen diferentes tipos de procedimientos AMEF, que pueden ser aplicados al producto, proceso, sistemas, entre otros.

D8: Reconocer los esfuerzos del equipo en reunión con todos los involucrados y queda documentado.

Qué para efectos de la aplicación del método 8D's en el proyecto, se considera de la siguiente forma, conforme a Socconini (2008) y considerando algunas herramientas mencionadas por el autor Jiménez, N. et al. (2021):

2.3.1 D1: Definir el equipo.

2.3.2 D2: Identificar el problema.

2.3.3 D3: Implementar acciones de contención de emergencia.

2.3.4 D4: Identificar y verificar la causa raíz.

2.3.5 D5: Desarrollar acciones correctivas permanentes.

2.3.6 D6: Implementar acciones correctivas permanentes.

2.3.7 D7: Prevenir la repetición del problema.

2.3.8 D8: Felicitar y motivar al equipo.

III. Resultados

Aquí se presenta la propuesta que el equipo de automatización diseño, principalmente se basa en nueva estación que proyecta incluir un sistema de visión, en el cual se pudiera detectar todas las piezas que tengan defecto, esto mediante la validación de un sistema de visión y controlada en el HMI (interfaz). Esta estación funcionará de la siguiente forma:

- a) La pieza será introducida por el operador en la máquina, y rotará hasta llegar al sistema de visión, el cual capturará una imagen de la pieza identificada, si la pieza está en un correcto ensamblado de componentes o es defectuosa, se emitirá una la validación. (Ver figura 4 -círculo azul).
- b) Una vez completada la revisión de la pieza, un robot (círculo amarillo) la tomará y la llevará, si este, está en buen estado, hacia el conducto que va a la caja del producto final (círculo verde) y el conteo será mediante un sensor de presencia. En caso de que la pieza se detecte como defectuosa, el robot la tomará y la llevará al conducto que va hacia la tralla de scrap. (Ver figura 4 - círculo rojo).
- c) Una vez completada la caja, la puerta se liberará dejando al operador sacar la caja de producto final. (Ver figura 4 - círculo naranja).

Figura 4. Estación propuesta.

Fuente: TE Connectivity (2023d).

¿Cómo se llegó a esta propuesta?, a continuación, se mostrará paso a paso cómo se obtuvo el resultado mediante la metodología 8D's.

3.1 D1: Definir el equipo: Aquí se definió un equipo multifuncional para la solución del problema. (Ver figura 5).

Discipline 1 - Organize and Plan			
Name	Company - Title	Phone	Email
JOSE LEONARDO CAMPOS NAVA	Maintenance Leader	+52	camposj@te.com
LEONELA GUADALUPE MEDINA GARCIA	Supv. Production	+52	medina.leonela@te.com
LI HE	Qa		
RAMON ARMENTA	Manufacturing Engineer	+52	ramon.arment@te.com
VICTOR HUGO FLORES ALCALA	Maintenance Leader	+52 011526222251438	hugo.flores@te.com

Figura 5. Equipo multidisciplinario.

Fuente: Elaboración propia.

3.2 D2: Identificar el problema: una vez definido el equipo multifuncional se identificó el problema a solucionar. (Ver figura 6).

Discipline 2 - Describe the Problem
<p>Problem Description according to customer: DTM06-6S-E007 Sealing without holes qty: 1pcs</p> <p>Problem Description according to TE Connectivity : DTM06-6S-E007 Sealing without holes qty: 1pcs</p> <p>Why is it a problem: wrong grommet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Where detected: inspection visual - When detected: 08/14/2023 - Who detected: Customer operator

Discipline 2 - Describe the Problem
<ul style="list-style-type: none"> - How detected: visually - How many bad parts: 1 pc
No. of defect parts detected 1
Type of Failure : Default
Pictures of nonconformance(if available):

Figura 6. Identificación del problema.

Fuente: Elaboración propia.

3.3 D3: Implementar acciones de contención de emergencia: una vez identificado el problema se realizó un plan de contención de emergencia. (Ver figura 7).

Discipline 3 - Containment Plan						
Stock Containment	Total Qty	Defective Qty	Containment Action	Responsible	Start Date	End Date
Suspected parts at customer site?	0	1	sort material	CUSTOMER	2023-08-14	2023-08-16
Suspected parts in transit to customer?	0	0	No Suspected parts in transit to customer	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-16
Suspected parts in TE Warehouse?	0	0	No Suspected parts in TE Warehouse	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-16
Suspected parts in local warehouse?	0	0	No Suspected parts in local warehouse	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-16
Suspected parts in transit from production to warehouse?	0	0	No Suspected parts in transit from production to warehouse	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-16
Suspected parts on manufacturing floor?	0	0	No Suspected parts on manufacturing floor	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-17
Other Areas or Customer Impacted?	0	0	No Other Areas or Customer Impacted	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-16
Stock Containment Comments :						

Clean Point Communication	Immediate Action	Responsible	Clean Date
First delivery after implementation of containment action:			
Type of marking of this delivery:	GREEN LABEL	DAVID GARCIA	2023-08-16
Next production run of the claimed part number:			
First delivery after implementation of short term action:			
Type of marking of this delivery:			
Clean Point Communication Comments:			

Figura 7. Acciones de contención.

Fuente: Elaboración propia.

3.4 D4: Identificar y verificar la causa raíz: en este paso se identificaron las causas potenciales del ¿Por qué? sucedió el problema. (Ver figura 8 y figura 9).

Discipline 4 – Describe the Cause
Direct Cause Analysis - ISHIKAWA

Diagrama Ishikawa

Figura 8. Diagrama causa y efecto.

Fuente: Elaboración propia.

Root Cause Analysis - 5WHYS

5 ¿PORQUE? GROMMET INCORRECTO

CAUSA POTENCIAL	PREVENIR LA OCURRENCIA (¿CÓMO SE CREÓ EL DEFECTO?)	PROTEGER EL ESCAPE (¿CÓMO EL DEFECTO ESCAPÓ DEL CONTROL DE PROCESO?)	PREDICIR SISTEMÁTICA (¿COMO FALLO EL SISTEMA PERMITIENDO TANTO LAS CAUSAS DE OCURRENCIAS COMO DE ESCAPES?)
¿porqué?	CLIENTE RECIBIO MATERIAL MEZCLADO	CLIENTE RECIBIO MATERIAL MEZCLADO	CLIENTE RECIBIO MATERIAL MEZCLADO
¿porqué?	CLIENTE ENCONTRO EL GROMMET INCORRECTO EN EL CONECTOR	LA REVISIÓN DE GROMMET ES ÚNICAMENTE VISUAL	EL MODO DE FALLA NO FUE CONSIDERADO EN QPI
¿porqué?	EL CONECTOR FUE ENSAMBLADO CON EL GROMMET INCORRECTO	NO FUE CONSIDERADO AÑADIR UNA HERRAMIENTA DE SISTEMA DE VISIÓN	EL MODO DE FALLA NO FUE MENCIONADO EN EL PFMEA
¿porqué?	GROMMET FUE MEZCLADO EN EL PROCESO	NO FUE CONSIDERADO EN EL MODO DE FALLA	EL CONTROL PLAN NO CONSIDERO UN CONTROL A ESTE MODO DE FALLA
¿porqué?	EL MATERIAL MEZCLADO FUE PRODUCIDO EN EL REINICIO DEL PROCESO		

Figura 9. Aplicación de los 5 porqués.

Fuente: Elaboración propia.

3.5 D5: Desarrollar acciones correctivas permanentes: una vez identificada la causa raíz se desarrollaron acciones correctivas. (Ver figura 10).

Discipline 5 - Intermediate Actions						
Type	Action Area	Actions	Responsible	Due Date	Actual Date	Status
MRC	Occurrence	Return activity will be carried out by the leading operator with the verification of the Check list	Guadalupe David Garcia	2023-08-18	2023-09-27	Closed
TRC	Occurrence	Add Incorrect Grommet Validation in the assembly process	Ramon Armenta	2023-08-25	2023-09-27	Closed
TRC	Occurrence	Add in HMI failure mode for validation	Ramon Armenta	2023-08-25	2023-09-27	Closed
TRC	Non-Detection	add tool in vision system for grommet detection Incorrect	Ramon Armenta	2023-08-28	2023-09-27	Closed

Discipline 5 - Intermediate Actions						
Type	Action Area	Actions	Responsible	Due Date	Actual Date	Status
TRC	Non-Detection	validation of vision system with R&R	Guadalupe David Garcia	2023-08-25	2023-09-27	Closed
NA	Systemic	created and controlled the golden samples	Guadalupe David Garcia	2023-08-28	2023-09-27	Closed
NA	Systemic	Update PFMEA with failure mode	Ramon Armenta	2023-09-01	2023-09-27	Closed
MRC	Systemic	Update Control Plan with new controls	Guadalupe David Garcia	2023-09-01	2023-09-27	Closed

Figura 10. Desarrollo de acciones correctivas.

Fuente: Elaboración propia.

3.6 D6: Implementar acciones correctivas permanentes: después de desarrollar las acciones correctivas, se procedió a la propuesta de implementar y supervisar el proceso correctivo. Añadiendo una validación de grommet (componente de goma) incorrecto en el sistema de visión. (Ver figura 11).

Discipline 6 - Intermediate Actions					
Type	Action Area	Actions	Responsible	Plan Date	Actual Date
MRC	Occurrence	Return activity will be carried out by the leading operator with the verification of the Check list	Guadalupe David Garcia	2023-08-18	2023-09-27

Se añadirá una validación de grommet incorrecto en el sistema de visión.

Type	Action Area	Actions	Responsible	Plan Date	Actual Date
TRC	Occurrence	Add Incorrect Grommet Validation in the assembly process	Ramon Armenta	2023-08-25	2023-09-27

Type	Action Area	Actions	Responsible	Plan Date	Actual Date
TRC	Occurrence	Add in HMI failure mode for validation	Ramon Armenta	2023-08-25	2023-09-27

Figura 11. Propuesta para implementar acciones correctivas.

Fuente: Elaboración propia.

Se añadirá una interfaz entre el proceso y él operador para el control de la validación del modo de falla. (Ver figura 12).

Discipline 6 - Intermediate Actions					
Type	Action Area	Actions	Responsible	Plan Date	Actual Date

Figura 12. Interfaz de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Se añadirá una herramienta en el sistema de visión para la detección incorrecta del Grommet. (Ver figura 13).

TRC	Non-Detection	add tool in vision system for grommet detection Incorrect	Ramon Armenta	2023-08-28	2023-09-27

Figura 13. Herramienta para el sistema de visión de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

También se validará el sistema de visión a través de un estudio GR&R para medir las variaciones y precisiones en el sistema de visión. (Ver figura 14).

TRC	Non-Detection	validation of vision system with GR&R	Guadalupe David Garcia	2023-08-25	2023-09-27

Figura 14. Validación del sistema de visión de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Se creará y controlará un Golden simples para incluir al cliente en el proceso de la validación. (Ver figura 15).

Discipline 6 - Intermediate Actions					
Type	Action Area	Actions	Responsible	Plan Date	Actual Date
NA	Systemic	created and controlled the golden samples	Guadalupe David Garcia	2023-08-28	2023-09-27

EVALUACION DE RIESGOS			
Servicio en Inspección			NOTAS
OK	OK	OK	

Figura 15. Controlador de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Se actualizará el plan FMEA (PFMEA), utilizando los modos de falla que se tengan disponibles, en este caso, el grommet incorrecto. (Ver figura 16).

NA	Systemic	Update PFMEA with failure mode	Ramon Armenta	2023-09-01	2023-09-27
PFMEA					
FUNCTIONAL ANALYSIS		FAILURE ANALYSIS			
2. Function of the Process Step and Product Characteristics		1. Failure Effects (FE) in the Next and Highest Level Element and/or End User		3. Failure Cause (FC) of the Work Element	
3. Function of the Process Block Element and Process Characteristics		2. Failure Mode (FM) of the Process Step of the Focus Element Critical Element		Current Preventive Control (PC) of Failure Cause	
4. Quantitative Value to optimize		4. Severity (S)		Current Detection Control (DC) of Failure Cause or Failure Mode	
5. Risk Instruction Available		5. Occurrence (O)		6. Risk Priority Number (RPN)	
Corrective Control		6. Detectability (D)		7. Action Plan	
Next Operation		7. Control Plan (CP)		8. Control Plan (CP)	
Delay or stoppage of operation (O)		8. Control Plan (CP)		9. Control Plan (CP)	
End user		9. Control Plan (CP)		10. Control Plan (CP)	
Customer dissatisfaction		10. Control Plan (CP)		11. Control Plan (CP)	

Figura 16. Actualización del PFMEA de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

También se actualizará el Control Plan (plan de control), a través de controladores nuevos, para la minimizar la variación del producto y de cada etapa del proceso. (Ver figura 17).

MRC	Systemic	Update Control Plan with new controls		Guadalupe David Garcia	2023-09-01	2023-09-27
-----	----------	---------------------------------------	--	------------------------	------------	------------

CONTROL PLAN													
Control Plan Level:	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Task	<input checked="" type="checkbox"/> Problem	Key Contact/Phone	David Garcia								
Control Plan Number	ICTEF0133-AS			Core Team	David Garcia, Ramon Armenta, Karine Aguilar	CP Revision Date: September 28, 2023							
Part Number	See Applicable P/N List	Part Rev. (Eng. Level)	See Applicable P/N List	Organization / Plant Approval Date	June 23, 2020	Customer Engineering Approval (If Required)							
Drawing Number	See Applicable P/N List	Part Number Description	See Applicable P/N List	Other Approval Date (If Required)	June 23, 2020	Customer Quality Approval (If Required)							
Organization / Plant	TE Connectivity	Customer Part Number	See Applicable P/N List	Organization Code	NA	Other Approval Date (If Required)							
© 2023 Telex Electronics Corporation. All Information Rights Reserved. This is a Confidential Document belonging to Telex Electronics. All Right Documents may not be disclosed to anyone Telex Electronics person without the written approval of an authorized Telex Electronics manager and/or the signing of a Confidential Disclosure Agreement.													
Part / Process Number	Process / Operation Description	Machine, Device, Rig, Tools for Manufacturing	Characteristics			Methods							
			Number	Product	Process	Special Char. Class	Product / Process Specification and tolerance	Inspection Measurement Technique	Sample Size	Sample Freq.	Control Method	Reaction Plan	
			13	Mounting machine to be inserted	NA	NA	NA	SPR-CTEP000000-00-01 CTM00-0000000000	Visual Pulse Tester 2000000000 Dimension Assembly Vision Sensor at Mounting Station Vision Sensor at Final Inspection	All parts	100% Continue for control	QIP Approval Number	Follow up reaction plan ICTEP0133-G2 Follow up reaction plan ICTEP0133-G2 Follow up reaction plan ICTEP0133-G2 Follow up reaction plan ICTEP0133-G2 Follow up reaction plan ICTEP0133-G2

Figura 17. Actualización del plan de control de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

3.7 D7: Prevenir la repetición del problema: se harán evaluaciones continuas, una vez implementado el sistema de visión para que este no vuelva a ocurrir. (Ver figura 18).

Figura 18. Prevención de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

3.8 D8: Felicitar y motivar al equipo: se felicita al equipo por el avance de la propuesta, próxima a implementarse, siendo esta aprobada. (Ver figura 19).

Discipline 8 - Communicate Success			
Approver Functions	Approver	Comments	Approval Date
Team Leader	Guadalupe David Garcia	Thank you.	2023-09-27

Figura 19. Aprobación de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

En el presente proyecto se logró el objetivo de realizar una propuesta, para prevenir quejas del cliente, que han estado presente desde hace meses en la celda de producción en estudio. Esto generó un incremento de quejas de cliente en el año y a consecuencia de ello, el scrap aumento, observado en las figuras 1 y 2. Se identificó el problema, usando las herramientas de calidad, como son, el diagrama de Ishikawa y los 5 ¿por qué?, así mismo con base en la causa raíz se estableció un objetivo para poder corregir el problema y que este no vuelva a ocurrir.

La coordinación y la planeación para la solución del problema, fue necesario el involucramiento de los departamentos, requiriendo la disponibilidad de ellos para realizar juntas y atender los diferentes puntos de vista y propuestas para la mejora a realizar, todo esto se vio reflejado en la metodología aplicada anteriormente. Todos los departamentos que participaron en la propuesta, fueron indispensables para la identificación del problema, solución y el diseño que se dio para la propuesta de la nueva estación, por el equipo de ingeniería.

Se recomienda aplicar la propuesta, y con ello obtener la reducción total de las quejas del cliente para la celda de producción en estudio, para con ello ser más eficientes y mediante la automatización, disminuir un operador de producción por turno en la empresa.

Referencias

- Ingeniería Industrial, Online.com. (2024). *Gestión de mantenimiento*. Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF). <https://ingenieriaindustrialonline.com/lean-manufacturing/analisis-del-modo-y-efecto-de-fallas-amef/>
- Interior del área de ensamblaje en la fábrica [Fotografía]. (2023, octubre 6). *ICT Tyco 3, área de ingeniería de ensamble*. TE Connectivity.

Jiménez, N. *et al.* (2021). Implementación de metodología 8D's en la empresa Qualtum Nafta S.A de C.V. *Revista Ingeniantes*, Vol. 1, No. 1 (1), Pag. 26-33.

<https://citt.itsm.edu.mx/ingeniantes/articulos/ingeniantes8no1vol1/4%20Metodologia%208Ds.pdf>

Lean Solutions. (s/f). *Conceptos Lean*. AMEF Análisis de Modo y Efecto de Falla. ¿Qué es AMEF? <https://leansolutions.co/conceptos-lean/lean-manufacturing/amef-analisis-de-modo-y-efecto-de-falla/>

Socconini, L. (2008). *Lean Manufacturing*. Paso a paso. Editorial LIMUSA.

TE Connectivity. (2023a, octubre). *Nuestra empresa*. Conoce a TE.

<https://www.te.com/es/about-te/our-company.html>

TE Connectivity. (2023b, noviembre). *Reporte mensual, quejas del cliente*.

TE Connectivity. (2023c, noviembre). *Reporte mensual, QC reporte de SCRAP*.

TE Connectivity. (2023d, diciembre). *ICT Tyco 3, área de automatización*.